

Heri R Prabowo-Pimpinan PT Sari
Rimba Rafflesia

Michellyn: Selamat malam Pak Heri, terima kasih banyak sebelumnya karena sudah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara hari ini, sebelumnya perkenalkan saya Michellyn dan teman saya Jesslyn

Pak Heri: Baik, selamat malam

Jesslyn: Selamat malam Pak, saya Jesslyn, terima kasih ya pak atas waktunya, jadi saat ini kami sedang melakukan penelitian mengenai industri kelapa sawit, terutama dalam penggunaan teknologi untuk keberlanjutan. Sebelumnya boleh Bapak memperkenalkan diri Bapak ?

Pak Heri: Oke, perkenalkan saya Heri Prabowo sebagai pimpinan dari PT Sari Rimba Rafflesia, itu lokasinya ada di Bengkulu Kabupaten Mukomuko, saya sudah berada di perusahaan ini tuh sudah 12 tahun

Jesslyn: Wah sudah lama ya Pak, lalu jobdesk Bapak sebagai pimpinan apa Pak?

Pak Heri: Pertama, saya mengatur alur kerja mandor dan krani TBS atau Tandan Buah Segar, memeriksa hasil panen melalui mandor, habis itu membuat planning kerja perawatan kebun membuat planning panen dan pengangkutan, juga membuat target produksi tandan buah segar, dan menentukan rotasi panen tiap tiap divisi

Michellyn: Baik, kita langsung ke pertanyaannya ya Pak, menurut Bapak aspek apa yang paling penting untuk memastikan operasional kebun berjalan dengan baik?

Pak Heri: Menurut saya yang paling penting itu adalah aspek sumber daya manusia. Kita harus menyediakan tenaga kerja yang memang mampu bekerja langsung di lapangan, bukan hanya bekerja di meja saja. Jadi tenaga kerja harus bisa dimobilisasi secara aktif di lapangan dengan jobdesk yang jelas. Di kebun biasanya ada beberapa posisi penting seperti mandor perawatan kebun, mandor panen, serta mandor atau krani TBS yang bertanggung jawab pada pengangkutan tandan buah segar. Selain itu ada juga aspek perawatan kebun. Perawatan ini dimulai sejak tanaman masih TBM atau tanaman belum menghasilkan. Pada tahap ini biasanya dilakukan pemupukan rutin, pembersihan gulma di sekitar tanaman, serta penanganan hama yang mungkin muncul. Kemudian ketika tanaman sudah masuk fase TM atau tanaman menghasilkan, fokusnya lebih ke proses panen, seperti rotasi panen, proses langsir TBS, dan pengangkutan buah sampai ke pabrik. Semua aspek tersebut saling berkaitan sampai tandan buah segar benar-benar sampai ke pabrik.

Jesslyn: Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak, Menurut Bapak, apa sih tantangan terbesar dalam mengelola kebun kelapa sawit saat ini?

Pak Heri: Tantangan yang cukup besar saat ini salah satunya adalah harga pupuk yang mahal. Selain itu biaya operasional kebun biasanya tetap berjalan secara rutin. Jadi ketika harga sawit turun, biasanya perusahaan akan mengalami kesulitan dalam menutup biaya operasional tersebut. Kemudian jika pemupukan tidak dilakukan secara maksimal, misalnya dosisnya kurang, hal itu bisa menyebabkan penurunan produksi panen. Tantangan lainnya adalah perubahan iklim yang saat ini cukup tidak menentu. Kadang curah hujan tinggi dan kondisi cuaca juga sulit diprediksi, sehingga cukup mempengaruhi kegiatan operasional di kebun.

Michellyn: Jadi pak, untuk saat ini apakah pencatatan kegiatan kebun seperti produksi, panen, atau pengiriman buah lebih banyak dilakukan secara manual atau sudah menggunakan sistem digital?

Pak Heri: Untuk saat ini pencatatan di kebun kami masih banyak dilakukan secara manual, tetapi juga dibantu dengan komunikasi melalui WhatsApp. Biasanya mandor lapangan dan krani mencatat kegiatan secara manual terlebih dahulu, kemudian laporan tersebut dikirim setiap hari. Hasil panen biasanya dilaporkan oleh mandor panen melalui grup WhatsApp setiap dua jam sekali pada siang hari. Oh iya untuk mandor panen tuh beranggotakan 12 orang panen. Habis itu, untuk hasil langsung buah ke TPH atau tempat pengumpulan hasil juga dicatat secara manual dan dilaporkan melalui grup WhatsApp. Dari laporan tersebut saya bisa melihat apakah jumlah tandan buah segar yang dipanen sesuai dengan yang dibawa atau tidak karena setelah itu dilakukan pengiriman ke pabrik sesuai jumlah tandan yang dimuat. Sedangkan, untuk pelaporan pengangkutan buah biasanya dilakukan oleh krani atau mandor buah, juga melalui catatan manual dan WhatsApp.

Jesslyn: Menurut Bapak, apakah penggunaan teknologi digital berpotensi meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan kebun agar perusahaan lebih memiliki nilai berkelanjutan?

Pak Heri: Sebenarnya perkebunan yang besar sekarang sudah mulai menggunakan teknologi. Contohnya penggunaan drone untuk penaburan pupuk dari udara. Drone juga bisa digunakan untuk mengecek kondisi tanaman dari atas sehingga tanaman yang bermasalah bisa lebih cepat terlihat. Namun untuk kebun kami yang tidak terlalu luas, penggunaan teknologi yang terlalu canggih masih belum memungkinkan. Walaupun begitu, sebenarnya adopsi teknologi sangat bagus karena bisa membuat perawatan kebun lebih akurat. Sekarang juga perkembangan teknologi sudah lebih maju dibandingkan dulu. Misalnya alat panen yang dulu menggunakan egrek atau dodos secara manual, sekarang sudah mulai menggunakan mesin. Selain itu pengecekan kondisi tanaman juga bisa dilakukan menggunakan drone. Tantangan lainnya biasanya adalah jaringan seluler, karena kebun biasanya berada cukup jauh dari pusat kota. Jadi, saat ini di kebun kami pencatatan memang masih banyak dilakukan secara manual dan dilaporkan melalui WhatsApp. Namun jika ke depan menggunakan sistem digital yang lebih terintegrasi, tentu akan lebih memudahkan dalam memonitor kegiatan operasional dan juga meningkatkan transparansi data.

Michellyn: Jadi, bagaimana Bapak memastikan bahwa praktik budidaya dan operasional di lapangan tetap memenuhi standar keberlanjutan?

Pak Heri: Dalam pengelolaan kebun, yang paling penting adalah memastikan perawatan tanaman dilakukan secara rutin dan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Biasanya kami memastikan pemupukan dilakukan sesuai dosis yang dianjurkan agar tanaman bisa tumbuh dengan baik dan produksi tetap stabil. Selain itu pengendalian gulma dan hama juga harus dilakukan secara rutin supaya tidak merusak tanaman. Di lapangan, mandor dan krani juga memiliki peran penting untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pekerja, mulai dari perawatan tanaman sampai kegiatan panen. Dengan adanya pengawasan tersebut, kegiatan operasional kebun bisa tetap berjalan sesuai prosedur yang sudah ditentukan.

Jesslyn: Sebagai pertanyaan tambahan, jika suatu hari bapak memutuskan untuk mengadopsi teknologi, dalam adopsi teknologi baru dalam pengelolaan kebun tersebut, bagaimana cara Bapak memastikan petani siap untuk mengadopsi teknologi tersebut / mau belajar untuk menggunakan teknologi terbaru?

Pak Heri: Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah memberikan penjelasan dan pelatihan kepada para mandor maupun pekerja mengenai cara penggunaan teknologi tersebut. Pelatihan ini penting supaya mereka tahu bagaimana cara mengoperasikan alat atau sistem yang baru, serta memahami manfaatnya untuk pekerjaan mereka sehari-hari. Selain itu biasanya mandor atau krani yang lebih dulu dilatih, karena mereka yang akan membantu mengarahkan para pekerja di lapangan. Dengan begitu informasi dan cara penggunaan teknologi bisa lebih mudah disampaikan kepada seluruh tim. Menurut saya juga penting untuk menerapkan teknologi secara bertahap, tidak langsung semuanya diganti sekaligus. Dengan cara ini para pekerja bisa belajar pelan-pelan sampai akhirnya terbiasa menggunakan teknologi tersebut.

Michellyn: Baik Pak, terima kasih banyak atas waktu dan penjelasan yang sudah Bapak berikan. Informasi ini sangat membantu untuk penelitian kami.

Pak Heri: Iya, sama-sama. Semoga penelitiannya berjalan lancar ya.

Jesslyn: Terima kasih banyak ya Pak

Khalil-Perwakilan Serikat Petani Kelapa Sawit

Pak Khalil: Selamat siang teman-teman, saya Khalil di SPKS sebagai data risk management. Yang seperti teman-teman sudah cari, kita memang sedang aktif dan fokus ke isu traceability, beberapa proyek yang sedang dikerjakan juga berhubungan dan bekerja sama dengan lembaga dari luar, ada dari Jerman, Jepang, dan lainnya tentang isu sustainability dan traceability. Kita juga organisasi sehingga tidak terlepas dari peran dukungan pemerintah, misalnya integrasi kebijakan, integrasi kegiatan yang sebenarnya dari pemerintah, tetapi juga kita lakukan sehingga ada sinergi untuk saling mendukung karena dari pemerintahan pun juga ada isu untuk meningkatkan persentase keberlanjutan produksi dalam negeri. Teman-teman, juga pasti sudah familiar dengan EUDR kan ya?

Michellyn & Jesslyn: Iya, sudah pak

Pak Khalil: Iya, oh iya dan teman-teman harus tau ya ada 2 kategori, ada sawit pemerintahan dan sawit rakyat. Perbedaan mencolok terdapat di teknologi karena untuk keterbatasan keterlacakan rantai pasok di tingkat petani lebih banyak manual dan tidak terdigitalisasi. Nah jadi di SPKS, sifatnya kita lebih menjamah ke level tampak, kita langsung berdampingan dengan petaninya, bukan yang sampai di tahapan regulasi. Nah segitu saja untuk gambarannya

Michellyn & Jesslyn: Baik Pak

Michellyn: Untuk melanjutkan hal yang sudah dijelaskan, boleh tidak pak untuk bagaimana kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh petani kelapa sawit saat ini, secara umum?

Pak Khalil: Oke untuk pertanyaan pertama, tantangan dan kendala, sebelumnya saya mau kasih tau dulu si sebelumnya untuk alur rantai pasok, kalau teman-teman terbiasa dengan sudut pandang perusahaan, jadi perusahaan itu punya kebun inti itu memang langsung ke pabrik pengolahan, dan tidak semua perusahaan itu punya pabrik pengolahan ya. Kebun B, kebun C, yang punya pabrik misalnya cuma kebun C, otomatis kebun A dan kebun B akan memperbuah ke perusahaan yang C soalnya mereka punya pabrik. Jadi kalau di perusahaan, rantai pasok itu lumayan singkat dari kebun langsung ke pabrik sebenarnya kalau untuk luarnya itu ada lagi nanti di tingkatan pabrik pengolahan ya sebelum nanti diekspor ya kayak di kilang atau refinery gitu, baru nanti diekspor.

Pak Khalil: Nah, sedangkan untuk swadaya, sebenarnya ada dua layer lagi, bahkan tiga layer. Tiga layer tambahan di hulu. Nah, kita melihatnya itu sebagai kebiasaan yang memang sudah dari dulu melekat di masyarakat. Karena sistemnya memang sudah seperti itu dari dulu. Nah, layer yang saya maksud itu adalah tadi kan ada dari kebun langsung ke pabrik ya? nah sekarang kita kunci dulu nih pabrik nya, dari lahan petani, itu geser dulu ke middleman, bahkan middleman itu juga terbagi dua middleman gede, middleman besar ya tengkulak besar, tengkulak kecil biasanya mereka datang kebun-kebun lahan si petani kecil itu atau mungkin si petani itu taruh buah di depan rumahnya nanti tengkulaknya lewat dibeli tuh di kilo, pakai pika-pika, kebayang ga?

Michellyn & Jesslyn: Kebayang Pak

Pak Khalil: Nah, habis itu baru tuh dari tengkulak kecil, baru ke tengkulak besar atau middleman yang lebih punya modal. Nah tengkulak kecil ini yang pake pickup, mereka pergi

tuh ke middleman yang punya side gitu, kayak mereka punya timbangan untuk nimbangin beban muatan mobil. Terus mereka juga ada pembayaran cash lah ya. Nah, ibaratnya sama nih, sebenarnya middleman yang kecil itu juga pembayaran cash langsung ke petani. Cuma yang ini sekalian lebih besar.

Pak Khalil: Jadi petani ke tengkulak kecil, tengkulak besar, nah baru di tengkulak besar ini mereka himpun bertrap-trap buahnya nah baru ini masuk ke pabrik, signifikan itu memang untuk alur dari rantai pasok ya atau kalau kita mau kaitan dengan isu keterlacakan ya, masih ada poin yang miss sebenarnya, ya lalu yang menjadi tantangan apa? baru masuk ke pertanyaan teman-teman yang menjadi tantangan adalah satu memang adaptasi teknologi

Pak Khalil: Ini mungkin ga secara urut ya mana yang lebih urgent masalahnya, cuma ini sebagai gambaran aja sih, pertama itu adaptasi teknologi terus yang selanjutnya pengetahuan dasar terkait urgensi keterlacakan buah ini ya kalau teman-teman lihat dari sudut pandang petani, mereka gak akan terlalu peduli itu buahnya ini kemana mana gitu, yang penting mereka taruh di rumah, di ladang, diangkut, dijual, udah mereka dapat cash.

Pak Khalil: Nah, jadi mereka belum tahu ada urgen sih. Nah, ketika kita melakukan ujian, melakukan semacam pendekatan lah ya, sosialisasi atau misalnya pertemuan khusus gitu, kita undang petani di suatu daerah, kita kumpulkan dalam suatu forum misalnya, kita undang 30 atau 40 orang di warga desa tertentu yang desanya pangsa sawit. Ya, mereka untuk jangankan untuk mengadaptasikan teknologinya gitu, untuk isunya aja mereka belum paham gitu. Dan akhirnya, ya mereka balik lagi ke kebiasaan lama, yang penting mereka taruh buahnya, dah jual. Ya ini dampaknya ke penelitian yang teman-teman mau tulis, misalnya ada yang miss jadinya.

Pak Khalil: Jadi, buah yang masuk ke pabrik itu bisa dari 2 sumber, yang dari pabrik / kebun perusahaan pasti terlacak karena ada HGU (Hak Guna Usaha), ada semacam perizinan. Per 25 tahun, per 30 tahun. Jadi mereka semacam konsesi lah mengolah sekian lahan. ribuan hektare. Mereka dapat izin dari pemerintah, sekitar 30 tahun. Nah itu kan terlacak. Terlacak di BPN, terlacak di pertanian perkebunan.

Pak Khalil: Terlacak secara administrasi, perizinan kegiatan usaha secara fisik buah itu kelihatan gitu, fisik pengolahan buah itu kelihatan gitu ada aktivitas pangan dan lain-lain, nah sedangkan ada dua tadi, dia masuk ke tungku pengolahan CPO, tau ya CPO?

Michellyn & Jesslyn: Tau Pak

Pak Khalil: Ada 2 tungku dan ada 2 kategori buah nih yang masuk ke tungku itu, satu dari kebun perusahaan, satu lagi yang swadaya yang ada 3 lapis tadi, petani, tengkulak, dan tengkulak besar, mereka bawa ke pabrik dan diolah. Jadi, ketika misalnya keluar CPO dari pabrik 100 ton, bisa jadi 200-300 ton itu tidak terlacak asalnya dari mana karena ketika dicross check, kapasitas kebunnya tidak segitu gitu, makanya isu traceability benar-benar digaungkan apalagi dari pihak Eropa yang benar-benar ketat pada keberlanjutan. Makanya di

SPKS, isu-isu tersebut juga kita berpartisipasi aktif, baik dari pemerintah maupun non-pemerintah, baik juga dari mitra dalam negeri maupun mitra luar negeri

Michellyn: Oke jadi dari yang tadi yang kakak sudah jelaskan bahwa banyak petani yang menganggapnya acuh dan tidak acuh dengan isu traceability, nah mungkin nih kak, bagaimana sih dari pihak serikat tuh melihat kesiapan petani sawit Indonesia dalam mengadopsi teknologi digital? Pasti ada rencana-rencana kedepannya untuk bersaing dengan industri dan negara Malaysia yang produksinya cukup meningkat dan menggunakan teknologi, sehingga petani mungkin harus mengadopsi teknologi kedepannya agar lebih unggul. Menurut kakak, gimana kesiapan petani-petani saat ini?

Pak Khalil: Sebenarnya dari kegiatan-kegiatan yang sudah berlangsung untuk mengenalkan urgensinya terlebih dahulu ke petani itu sudah dari lama, cuman untuk terkait kesiapan petani sawit, mereka belum tergabung ke suatu lembaga, contoh koperasi. Jadi, saya jelaskan terlebih dahulu ya karena ada perbedaan yang signifikan, bagi petani yang sudah terbiasa dengan koperasi, biasanya akan sering mendapatkan semacam pendekatan dari pemerintah atau swasta terkait dengan isunya terlebih dahulu, jadi biasanya melakukan sosialisasi, seperti “Bapak/Ibu, kita penting untuk mendata kebun kita supaya apabila ada kegiatan dari pemerintah Bapak/Ibu bisa sinkron”. Bagi petani-petani yang sudah mendapatkan berbagai informasi-informasi, bayangkan di satu daerah yang lokasinya strategis, contohnya di Kalimantan Barat, itu banyak sekali lembaga-lembaga yang mengedukasi pentingnya keterlacakan rantai pasok tersebut, akhirnya tingginya tingkat pembangunan pengetahuan akan urgensi itu membuat mereka terbiasa dengan urgensi-urgensi lainnya. Nah terkait kesiapannya, untuk kategori ini sudah siap sebenarnya, tetapi hanya saja tidak bisa langsung dilepas dan harus ada pendampingan yang tidak dalam waktu singkat.

Pak Khalil: Tetapi, ada juga petani yang tidak terbiasa dengan informasi suatu sistem, karena ketakutan nanti akan merugikan dirinya, takut terlacak, takut didata oleh pajak, takut terlacak asalnya dari mana sehingga tidak bisa dijual ke mana. Intinya ada misinformasi yang berseliweran yang bisa saja mempengaruhi cara berpikir dari para petani. Akhirnya, dari sudut pandang petani yang sudah terbiasa bekerja sama dengan lembaga atau pemerintah terkait isu-isu keberlanjutan kelapa sawit, mereka tuh sudah siap, petani ini kita ada perpanjangan tangan dari koperasi, yang nanti akan membantu untuk mengimplementasikan itu di tingkat petaninya langsung. Sedangkan, petani yang tidak berkoperasi, jarang tersentuh informasi, akhirnya ketika datang suatu sistem yang memberikan feedback untuk mereka baik secara langsung atau tidak langsung, mereka agak ragu, jadi sebenarnya sebelum sistem, ada poin penting sebelumnya, yaitu urgensi dan pengetahuan. Bagi para petani yang seperti itu, tidak mustahil, tetapi akan lebih sulit saja.

Jesslyn: Jadi, untuk pertanyaan selanjutnya, sebelumnya kita sudah searching bahwa SPKS membantu petani dalam mendapatkan sertifikasi ISPO dan RSPO, apakah bisa dijelaskan syaratnya apa, apakah itu menjadi sebuah tantangan bagi para petani? Lalu, hubungannya dengan blockchain yang berguna untuk transparansi dan traceability, apakah itu berhubungan dengan sertifikasi ISPO dan RSPO?

Pak Khalil: Untuk isu sertifikasi, kita melakukan pendampingan agar para petani bisa mendapatkan beberapa sertifikasi keberlanjutan itu. Untuk positifnya atau negatifnya, mungkin lebih tepatnya hanya adjustment atau penambahan platform. Untuk blockchainya, sebenarnya di kita sudah secara perlahan introduce petani dengan teknologi, pendekatan kita dengan petani mulai dengan sesuatu yang lebih sederhana, seperti data diri dan juga data kebun, yang awal tidak terintegrasi sekarang mulai melalui digitalisasi dengan memanfaatkan beberapa platform atau ekosistem google. Data kebunnya juga secara sederhana, seperti jumlah produksi, terus kondisi aktual kebunnya, dan hilirnya ke mana atau jual ke tengkulak yang mana melalui formulir digital. Biar kita tahu nih secara spatial, koordinat kebunnya dimana, pengelolanya siapa, jadi sudah mulai terdigitalisasi dan tersinkron, itu yang sudah kita jalankan, dan cukup berpengaruh terhadap ISPO. Kita juga bantu para petani dengan transfer knowledge, cara melacak koordinat kebun mereka sendiri dan secara tidak langsung sudah menjawab isu traceability, tetapi belum lengkap, masih ada yang miss, kita belum tahu nih yang benar-benar hulunya siapa dan produktivitasnya berapa. Jadi, blockchain ini sebagai platform tambahan karena sekarang kita sudah mulai menjalankan untuk transparansi, tetapi masih sangat terbatas.

Pak Khalil: Mau sebanyak intervensi sistem dari pemerintah ataupun non-pemerintah, atau dari lembaga dalam negeri atau luar negeri, ujung-ujungnya mengarah ke satu pertanyaan, petani dapat apa sih dari sistem yang datang ke petani ? Karena kita dan pemerintah sudah melakukan pendekatan traceability yang paling relevan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) perkebunan. Di dokumen itu, sebenarnya sudah tercantum pengelolanya siapa, koordinatnya kebunnya dimana, luasnya berapa, lalu produksinya berapa, kurang lebih itu sudah menjawab tantangan untuk traceability, sistemnya juga sudah elektronik dari pemerintah. Karena pemerintah juga punya urgensi terkait itu, kalau kita sifatnya mendukung program pemerintah, ternyata kita kerjasama dengan lembaga untuk isu traceability rantai pasok, lalu kita sinkronisasi dengan pemerintah daerah. Tetapi, petani beberapa masih keberatan dengan semuanya didata, lalu isi form ini itu, nanti takutnya datanya kemana-mana, lalu petani bingung dapat apa, makanya kita bersuara bahwa jangan menjadikan petani swadaya itu sebagai objek untuk percepatan digitalisasi di isu ini traceability karena petani juga lama-kelamaan pun menjadi bingung manfaatnya apa.

Michellyn: Sebenarnya semua sudah terjawab pak, terutama dari sudut pandang petani. Tetapi pak, izin bertanya, dari serikat sendiri saat ini program untuk membantu para petani belajar dan memahami manfaat dari sustainability dan traceability ada atau tidak untuk membantu para petani yang belum siap mengadopsi teknologi? Apakah ada sosialisasi atau cara lain untuk deliver ke para petaninya bagaimana pak? Lalu apa strategi kedepannya untuk meningkatkan kesadaran para petani tersebut ?

Pak Khalil: Baik, jadi kan SPKS itu organisasi yang mewakili petani-petani swadaya di berbagai daerah untuk berbagai keperluan sebagai perpanjangan suara untuk kebutuhan-kebutuhan petani. Di sini banyak kegiatan untuk mendampingi dan memfasilitasi, serta menawarkan keuntungan berorganisasi, seperti bisa mengakses pemerintah, bisa

didatangi lembaga, menyuarakan advokasi akibat ketidakadilan harga, hingga kita bisa berpotensi menjalin kemitraan jual beli buah langsung ke perusahaan tanpa melewati tengkulak, dan benefit lainnya sehingga terbentuk urgensinya. Saya jelaskan terlebih dahulu manfaat yang diterima petani, dengan berbagai pendekatan, dari sudut pandang petani, kita edukasi sebenarnya naik turun harga sawit itu terpengaruh oleh isu sustainability baik di global atau di tapak, sederhananya apabila Bapak/Ibu yang mendapatkan pendampingan bisa harganya lebih tinggi, karena mereka menjaga isu sustainability, kalau misalnya merawat kebun dengan tidak menggunakan bahan kimia berlebih, lalu menunggu sampai kualitas matang terbaik baru dipanen, karena mereka bagus buahnya bisa kerja sama langsung dengan pabrik tanpa melewati layer tengkulak. Ketika Bapak/Ibu tidak merusak lingkungan ternyata dampaknya besar loh, termasuk traceability karena apabila terlacak, saat ada program pemerintah maupun non-pemerintah ada potensi mendapatkan bantuan akibat traceability itu. Itu yang selalu kita tekankan, karena mereka tidak bisa mendapatkan banyak informasi sekaligus, tahu akan urgensi dibalik suatu sistem, jadi mereka butuh pendekatan yang berbeda, dari urgensinya, bahkan awalnya kita mempelajari terlebih dahulu karakteristik suatu daerah tersebut sehingga kita tahu apa yang mereka butuhkan, lalu pendekatan dengan isu, baru perkenalan sistem dengan kasih tahu dulu manfaatnya apa.

Rony Tedja-GM PT Sawit Andalas
Indojaya

Michellyn: Baik pak, apakah bisa diceritakan terlebih dahulu secara singkat profil dari PT Sawit Andalas Indojoya? Lalu juga bagaimana perusahaan mengelola operasional rantai pasoknya, dari kebun sampai ke distribusi?

Pak Rony: Oke, jadi PT Sumber Andalas Sawit Indojoya ini didirikan tahun 2004, dengan luas kebun sekitar 350 hektar. Lokasinya tuh di Nagari Lubuk Tarok, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Untuk jenis perkebunannya, kita tuh fokus ke kelapa sawit monokultur. Kalau untuk operasionalnya sendiri, kita mulai dari tahap budidaya di kebun dulu, ya kan, seperti pemupukan, pruning atau pemangkasan, terus pembersihan piringan sawit. Setelah itu masuk ke proses panen buah. Nah, dari situ, TBS atau Tandan Buah Segar langsung kita angkut ke pabrik kelapa sawit untuk diolah lebih lanjut. Jadi alurnya memang kita jaga supaya tetap efisien dari kebun sampai ke pabrik.

Jesslyn: Selanjutnya pak, kalau dari pengalaman Bapak sendiri nih di industri ini, kira-kira apa saja tantangan utama yang sedang dihadapi saat ini, khususnya terkait produktivitas, keberlanjutan lingkungan, dan juga tuntutan pasar internasional?

Pak Rony: Kalau bicara tantangan ya, ada beberapa hal sih. Pertama itu dari sisi produktivitas, ini cukup kerasa ya, karena sebagian tanaman kita itu sudah masuk umur tua, sekitar 20 tahunan. Jadi ya, otomatis produktivitasnya mulai menurun. Terus yang kedua, kita juga masih cukup bergantung sama harga jual TBS di pabrik. Jadi kalau harga turun, ya dampaknya langsung terasa ke pendapatan. Selain itu, faktor cuaca juga jadi tantangan besar sekarang. Ya kan, cuaca makin susah diprediksi, apalagi sekarang lagi kondisi kekeringan, itu sangat ngaruh ke hasil panen. Nah, kalau dari sisi keberlanjutan dan pasar internasional, sekarang industri kelapa sawit juga mulai bergerak ke arah yang lebih transparan dan berkelanjutan. Contohnya sudah mulai banyak yang pakai sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) itu semacam standar supaya kebun kita dianggap ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ditambah lagi, sekarang juga ada inovasi teknologi, ya. Misalnya penggunaan mesin panen sawit otomatis. Jadi pekerjaan bisa lebih cepat dan efisien. Tapi ya itu, tetap perlu penyesuaian juga dari sisi tenaga kerja supaya bisa mengikuti teknologi tersebut.

Michellyn: Sebagai penutup Pak, apakah ada ekspektasi perbaikan atau perkembangan yang diharapkan dalam implementasi blockchain dalam rantai pasok kelapa sawit? Apabila ada, boleh Bapak jelaskan ekspektasi seperti apa?

Pak Rony: Kalau bicara soal ekspektasi ya, sebenarnya kita cukup berharap banyak dari implementasi blockchain ini. Jadi gini, yang paling utama itu dari sisi transparansi dulu, ya. Dengan adanya blockchain, setiap alur di rantai pasok, mulai dari kebun, panen, sampai ke pabrik, itu bisa tercatat dengan jelas dan tidak bisa diubah-ubah. Jadi, ya kan, data itu lebih bisa dipercaya, terutama untuk pembeli dari luar negeri. Terus, dari sisi traceability juga jadi lebih baik. Jadi nanti TBS yang kita kirim itu bisa dilacak asalnya dari kebun mana, kapan dipanen, dan bagaimana prosesnya. Ini penting banget sih, apalagi sekarang pasar internasional itu makin ketat soal isu keberlanjutan. Selain itu, kita juga berharap bisa

mengurangi praktik-praktik yang kurang transparan di lapangan. Misalnya kayak manipulasi data atau ketidaksesuaian laporan. Dengan sistem blockchain, semua pihak itu pegang data yang sama, jadi lebih terbuka.

Pak Rony: Dari sisi operasional juga harapannya bisa lebih efisien. Jadi proses pencatatan yang tadinya manual bisa lebih otomatis dan real-time. Ya walaupun, jujur aja, di awal pasti ada tantangan ya, kayak kesiapan SDM, biaya implementasi, sama adaptasi teknologi. Tapi kedepannya, kalau ini bisa diterapkan dengan baik, kita berharap industri kelapa sawit Indonesia bisa lebih dipercaya secara global, lebih kompetitif, dan tentunya bisa memenuhi tuntutan sustainability yang sekarang makin tinggi.

Randy Brayn-Pengusaha Kebun Sawit

Michellyn: Sebelum mulai pak, boleh Bapak ceritakan sedikit tentang pengalaman Bapak di industri kelapa sawit? Sudah berapa lama Bapak berada di bidang ini, berapa luas lahan yang saat ini Bapak kelola, dan kebunnya berada di daerah mana?

Pak Randy: Kalau berbicara tentang pengalaman di industri kelapa sawit, saya sendiri sudah kurang lebih sekitar 15 tahun berada di bidang perkebunan sawit ini. Jadi bisa dibilang sudah cukup lama juga mengikuti perkembangan industri ini dari waktu ke waktu. Untuk saat ini, luas kebun yang saya kelola sekitar 150 hektar. Lokasi kebunnya berada di daerah Minas Timur, Provinsi Riau, di Pulau Sumatra.

Jesslyn: Kalau boleh tahu, apa yang awalnya mendorong Bapak untuk terjun ke industri kelapa sawit ini?

Pak Randy: Sebenarnya awalnya cukup sederhana. Saya tinggal di lingkungan yang bisa dibilang hampir 100 persen masyarakatnya memiliki kebun kelapa sawit. Jadi sejak lama saya sudah sangat akrab dengan aktivitas perkebunan sawit, mulai dari proses penanaman, perawatan, sampai panen. Melihat kondisi tersebut, saya menjadi tertarik untuk mencoba juga terjun di bidang ini. Selain itu, keluarga saya juga sangat mendukung keputusan tersebut. Dari pengamatan saya, kelapa sawit juga memiliki prospek jangka panjang yang cukup menjanjikan. Tanamannya relatif kuat, bisa menghasilkan dalam jangka waktu yang lama, dan jika dikelola dengan baik, hasilnya juga cukup stabil untuk jangka panjang.

Michellyn: Baik pak, dalam operasional sehari-hari, apakah ada target tertentu terkait pasokan buah sawit ke pabrik? Jika ada, bagaimana biasanya Bapak melakukan perencanaan produksi agar target tersebut dapat tercapai?

Pak Randy: Kalau berbicara mengenai target, tentu saja ada. Biasanya kami memang memiliki perencanaan produksi agar hasil panen bisa maksimal dan pasokan ke pabrik tetap stabil. Untuk mencapai target tersebut, ada beberapa hal yang rutin kami lakukan di kebun. Misalnya dari sisi perawatan tanaman, seperti penyemprotan untuk mengendalikan gulma seperti lalang maupun hama yang bisa mengganggu pertumbuhan tanaman. Selain itu, pemupukan juga dilakukan secara rutin dan berkala, biasanya setiap satu sampai dua bulan sekali.

Pak Randy: Pemupukan ini juga tidak bisa sembarangan, karena harus disesuaikan dengan kebutuhan tanaman sawit itu sendiri. Ada pupuk yang berfungsi untuk memperbaiki kondisi tanah agar lebih gembur, ada juga yang membantu pertumbuhan batang, daun, dan bagian tanaman lainnya yang berperan dalam meningkatkan produksi buah. Dengan perawatan yang konsisten seperti itu, produksi buah sawit bisa lebih optimal sehingga target pasokan ke pabrik juga lebih mudah tercapai.

Jesslyn: Kalau melihat kondisi beberapa waktu terakhir, menurut Bapak bagaimana tren permintaan terhadap buah sawit? Apakah cenderung meningkat atau justru menurun?

Pak Randy: Kalau menurut pengamatan saya pribadi, belakangan ini permintaan terhadap buah sawit justru semakin meningkat. Kita juga bisa melihat dari berbagai berita yang muncul di televisi atau media lainnya bahwa pembukaan lahan-lahan sawit baru masih terus terjadi di berbagai daerah. Hal itu menunjukkan bahwa industri ini masih dianggap menjanjikan. Menurut saya ada beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan permintaan tersebut. Salah satunya seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, karena kelapa sawit memang dikenal sebagai tanaman yang memiliki nilai ekonomi cukup baik untuk jangka panjang. Selain itu, tanaman ini juga relatif kuat dan perawatannya tidak terlalu rumit jika dibandingkan dengan beberapa jenis tanaman lainnya. Ditambah lagi, harga jual buah sawit saat ini juga cukup baik, sehingga banyak orang yang melihatnya sebagai peluang usaha yang menjanjikan.

Michellyn: Lalu, dalam mengelola kebun sawit tentu tidak selalu berjalan mulus. Apa saja tantangan utama yang biasanya Bapak hadapi, baik dari sisi produksi, penjualan hasil panen, maupun harga?

Pak Randy: Betul sekali, dalam praktiknya memang ada berbagai tantangan yang kami hadapi sebagai petani. Salah satu masalah yang cukup sering terjadi adalah pencurian buah sawit atau yang biasa disebut “panen ninja sawit”. Jadi ada orang-orang yang mengambil buah sawit dari kebun tanpa izin. Hal seperti ini tentu sangat merugikan petani. Selain itu, tantangan lain yang sering kami rasakan adalah terkait harga. Sampai saat ini, banyak petani yang sebenarnya tidak benar-benar mengetahui secara pasti bagaimana penentuan harga pokok sawit itu. Harga yang kami terima sering kali berbeda-beda, sehingga kadang menimbulkan kebingungan di kalangan petani. Hal ini juga menjadi salah satu tantangan dalam sistem penjualan hasil panen.

Jesslyn: Terkait penggunaan teknologi pak, jika ada sistem digital yang dapat mencatat asal buah sawit mulai dari kebun hingga sampai ke pabrik sehingga prosesnya menjadi lebih transparan, menurut Bapak apakah sistem seperti itu akan membantu?

Pak Randy: Menurut saya pribadi, sistem seperti itu justru akan sangat membantu. Karena dalam praktiknya memang masih banyak terjadi kecurangan di sepanjang proses dari kebun sampai ke pabrik. Contohnya saja pernah terjadi pada saya, di mana jumlah tonase buah sawit yang dikirim dari kebun ternyata tidak sesuai ketika sampai di pabrik. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata ada kejadian di mana sopir menurunkan sebagian buah sawit di tempat penampungan lain yang bersedia membeli sawit tersebut. Hal seperti ini tentu sangat merugikan pemilik kebun. Jadi kalau ada sistem digital yang bisa mencatat asal buah sawit dan memantau pergerakannya sampai ke pabrik secara transparan, menurut saya itu akan sangat membantu mengurangi kecurangan.

Michellyn: Sebagai pertanyaan terakhir pak, menurut Bapak bagaimana tingkat kesiapan petani atau karyawan di sektor kelapa sawit dalam menggunakan teknologi atau sistem digital dalam pekerjaan sehari-hari?

Pak Randy: Kalau melihat kondisi di lapangan saat ini, menurut saya masih banyak petani yang sebenarnya belum sepenuhnya siap menggunakan teknologi digital. Bukan karena mereka tidak mau, tetapi lebih karena belum terbiasa dan belum memahami cara penggunaannya. Jadi, menurut saya diperlukan dukungan yang lebih nyata, misalnya melalui sosialisasi langsung kepada para petani. Tidak hanya sekedar memperkenalkan teknologinya, tetapi juga memberikan pelatihan bagaimana cara menggunakan atau mengoperasikan sistem tersebut dalam kegiatan sehari-hari. Jika ada pendampingan seperti itu, saya yakin para petani akan lebih siap dan lebih percaya diri dalam memanfaatkan teknologi baru di industri kelapa sawit.

Bonar Saragih- Expert & Konsultan Sawit Indonesia

Jesslyn: Baik, untuk pertanyaannya pak, apakah Bapak boleh menceritakan terlebih dahulu sedikit mengenai pengalaman Bapak sebagai konsultan di industri minyak sawit dan berapa lama Bapak sudah ada di industri ini?

Pak Bonar: Perkenalkan, nama saya Bonar Saragih, saya di industri sawit ini sudah 33 tahun, sejak tamat kuliah, tahun 1993, saya bekerja di industri sawit, seperti di perusahaan Astra, Sinarmas, dan lainnya. Sejak 11 tahun terakhir, tahun 2015, saya jadi konsultan, profesional dari MT sampai jabatan selevel GM, habis itu tahun 2015 baru jadi konsultan hingga saat ini.

Pak Bonar: Tetapi, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, saya ingin jelaskan sedikit agar kalian lebih terbuka, sebenarnya sawit ini pemasok minyak nabati terbaik di dunia karena produksinya paling tinggi, dia bisa mencapai 5-6 ton per hektar per tahun. Sementara, Eropa dan Amerika punya industri yang minyak kedelai dan minyak bunga matahari, itu produksinya kecil sekali, hanya 0.8 ton per hektar per tahun, jadi kita punya 8x lebih banyak produksinya per hektarnya dibanding industri yang dikembangkan oleh Amerika dan Eropa. Sehingga mereka ketar ketir karena harga kita jadi murah, produksinya murah, akhirnya kita diisukan merusak hutan. Padahal, Indonesia saat ini luas sawit hanya kurang lebih 17 juta hektar, sedangkan mereka sudah 120 juta hektar. Tapi memang masih banyak yang perlu dibanahi, mulai dari rantai pasok terus sistem transparansi karena sampai detik ini Indonesia sebenarnya jeleknya adalah tidak punya data yang valid, kalau ditanya di Kementerian atau di manapun, berapa luas tanaman sawit di Indonesia, berapa jumlah pabrik yang mengelola sawit, jawabnya semuanya kira-kira karena datanya tidak jelas.

Pak Bonar: Sebenarnya selama 7 tahun berturut-turut, industri sawit itu penghasil devisa terbesar di Indonesia, juga produsen sawit terbesar di dunia, dulu Malaysia, tetapi sejak 10 tahun terakhir, Malaysia terbatas lahannya, Indonesia mengembangkan lahan, jadi produksi kita mencapai 55 juta ton per tahun, sementara Malaysia berkisar 30 juta ton per tahun. Demikian, sekilas tentang industri sawit di Indonesia yang memang ketinggalan dengan Malaysia juga gara-gara Malaysia mempunyai data yang valid dibanding Indonesia.

Michellyn: Baik pak, menanggapi dari penjelasan Bapak tadi, mungkin bapak boleh ceritakan dari pengalaman Bapak bagaimana kondisi operasional dan sistem pengolahan data di industri kelapa sawit di Indonesia saat ini?

Pak Bonar: Mungkin kita bisa bercermin dari ditanya jumlah penduduk Indonesia, itu sulit memvalidasinya. Jadi, di Indonesia itu memang kita sulit datanya valid karena memang rancu sekali, sulit mengcompare dengan Malaysia yang luas dan pulaunya cuman 4 atau 5 saja. Jadi, balik lagi, industri ini sedikit struggle karena banyak orang menanam sawit, tetapi tidak lapor dan bibitnya tidak jelas. Itu juga yang membuat produksi kita jauh lebih rendah dari Malaysia per hektarnya, kita saat ini hanya 3,5 ton per hektar per tahun, sedangkan Malaysia bisa mencapai 4,8-5 ton per hektar per tahun. Jadi, dengan luasan yang sama, Malaysia lebih banyak produksinya. Tetapi, lahan kita 2 kali lipat lebih luas sekitar 17 juta, mereka hanya 7-8 juta hektar saja. Secara volume, kita menang, tetapi secara quantity dan produktivitasnya, mereka jauh di atas kita.

Pak Bonar: Salah satu kelemahan kita sebenarnya memang aspek data ya, di sawit memang sudah mulai ada ERP itu bagaimana memasukkan data-data produksi dan supply chain itu hanya membicarakan 1 perusahaan, tetapi apabila membicarakan secara nasional, kayaknya kita belum punya ya. Di Malaysia, semuanya bisa terdeteksi karena semua bibit sawit itu terdeteksi berapa jumlahnya, di titik mana koordinat bibit tersebut ditanam, dan lain sebagainya itu ketat, bahkan di sana pemalsuan bibit bisa dipenjara. Sedangkan, di Indonesia tidak ada, bahkan dari 17 juta hektar itu, saya bisa bilang 50% bibitnya palsu karena keterbatasan pengetahuan dan akses juga. Bibitnya tidak benar, itu yang produksinya tidak bagus dan datanya tidak terdata. Malaysia terdata semua, misal bibit produksi si A selama 1 tahun produksinya 1 juta, kemana mereka menanamnya, memasarkannya, dan lainnya hingga pertanyaan itu ada sehingga mereka jauh lebih integrated.

Jesslyn: Iya pak, selanjutnya, karena kita sedang membahas terkait blockchain, seperti yang bapak bahas, mulai dari pemilihan lahan, penanaman bibit, hingga nanti jadi, teknologi blockchain membuat seluruhnya terlacak, menurut Bapak, dengan kondisi saat ini, petani sawit Indonesia seberapa siap atau masih sangat terbatas?

Pak Bonar: Jadi, blockchain ini bagus apalagi sekarang ada standar-standar di sawit, namanya RSPO, itu standar yang diminta Eropa, Indonesia juga ada ISPO. Semua itu bermula dari bibit, siapa produsen bibit mulai dari situ, harus ditanya tuh dari mana mendapatkan bibit itu dan diminta sertifikatnya, ada nomor produksinya, nanti dicek apakah benar pabrik tersebut memproduksi bibit tersebut. Dan kita struggle karena pulau kita banyak sekali, teknologi memang penting, tetapi harus mulai dari infrastrukturnya diperbaiki, aturan dan hukuman harus jelas, bagi yang menanam bibit palsu juga harus dihukum. Terkadang mereka memang tidak berniat menipu, tetapi ketidaktahuan dan keterbatasan pengetahuan, membuat mereka mendapatkan yang tidak bagus. Pemerintah juga tidak menyiapkan di seluruh Kabupaten bibit yang bagus atau tidak membuat regulasi yang membuat masyarakat yang menanam bibit memastikan asal bibitnya. Jika tidak dari situ, traceability menjadi terbatas.

Pak Bonar: Pabrik-pabrik tertentu mendapatkan buah yang memang bibitnya betul dan lahannya bukan di lahan hutan, tetapi yang tidak mempunyai itu CPO nya akan dijual lebih murah. Sehingga membuktikan bahwa traceability sebenarnya sudah berjalan, tetapi masih di kalangan elit atau petani yang profesional. Jadi, apabila bibitnya sudah benar dan fasilitas pemerintah ada sehingga setiap daerah penanaman, sudah ada kantong-kantong penjualan bibit-bibit yang asli. Jadi, mulai dari proses bibitnya harus benar, pemerintah harus sediakan media tempat masyarakat beli dan minimal setiap Kabupaten difasilitasi, jadi traceability jelas. Sehingga traceability tidak hanya membuat kaum elit menjadi elit, masyarakat tidak tersentuh, membuat harga CPO masyarakat turun 10-20% karena traceabilitynya lahannya dari hutan, bibitnya tidak jelas, dan lain sebagainya. Tidak bisa sekedar membuat sistem di depan, tetapi harus dari bawahnya agar tidak ketinggalan. Walaupun ada program pemerintah sekarang yang membagikan bibit, tetapi tidak signifikan, 1 tahun hanya 20.000-50.000 saja.

Michellyn: Mungkin sekarang kita mau lihat dari sisi operasional, menurut Bapak, di titik mana yang berpeluang besar untuk menerapkan teknologi dan manfaat paling besar yang bisa diberikan untuk efisiensi dan traceability ?

Pak Bonar: Sedikit gambaran, Indonesia sebenarnya sudah banyak pabriknya dibanding dengan kebun sawitnya karena pabrik ini dibangun atas izinnya sehingga mendapatkan uang dari situ sehingga banyak pabrik yang dibangun tanpa kebun. Walaupun secara peraturan sebenarnya ada bahwa pabrik yang dibangun harus punya kebun inti atau luas tanaman inti sebanyak minimum 20% dari kapasitasnya, contoh kalau pabrik 30 ton, kapasitas fullnya harusnya di 7500 hektar, minimum mereka memiliki 1500 hektar sendiri. Tetapi kenyataannya, banyak sekali pabrik yang 1 hektar pun tidak punya. Kembali ke traceability, karena mereka jadinya beli di masyarakat jadi terkendala karena masyarakatnya itu punya lahan yang tidak tahu bibitnya asalnya dari mana, terus status tanahnya juga tidak jelas karena kalau nanti konsepnya traceability yang layak dijual itu harus dari tanah yang bukan hutan, melainkan APL (Area Peruntukan Lain), jadi tanah itu ada kelas-kelasnya, di atas APL, ada HPK (Hutan Produksi Konservasi), atasnya lagi ada HP (Hutan Produksi), terus ada hutan lindung, dan lainnya. Syaratnya harus di APL agar keluar HGU nya.

Pak Bonar: Masyarakat sekarang lumayan banyak yang tidak berada di APL karena tanah APL itu sudah dikuasai perusahaan besar, akhirnya masyarakat buka 1-2 hektar hutan, tetapi pemerintah sulit bertindak karena itu kampung halamannya sehingga ada 3 juta hektar lebih yang sebenarnya adalah hutan yang sekarang sedang disita. Jadi, teknologi itu penting, tetapi dituntaskan terlebih dahulu bawahnya karena jangan sampai hanya menyentuh ujungnya saja sehingga yang menikmati hanya elit, yang artinya sudah siap dalam infrastruktur

Jesslyn: Baik pak, jadi langkah seperti apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah ataupun non-pemerintah agar semuanya beres sehingga industri kelapa sawit ini lebih siap untuk mengadopsi teknologi untuk keberlanjutan, terutama dalam transparansi dan traceability?

Pak Bonar: Jadi gini, pertama pemerintah itu harus punya kemauan dan effort, terus yang ketiga planning, contohnya Malaysia yang lebih maju karena Malaysia ada MPOB (Malaysia Palm Oil Board), ini tuh gabungan dari 3, ada regulasi pemerintah, lembaga riset, dan pengusaha, semuanya ditentukan di MPOB tidak boleh keluar dari situ. Di Indonesia, penelitian ada tetapi belum applicable karena risetnya hanya untuk menaikkan golongan. Di Indonesia memang ada GAPKI, tetapi hanya 50% saja yang ikut dan kebanyakan yang elit. Balik lagi, kita bicara tentang disiplin mulai dari bibit, kemana ditanamnya pakai teknologi seperti yang sudah ada dan dimonitor, meskipun sekarang masih banyak yang pakai manual bukan link jadi datanya bisa diubah dan tidak sinkron.

Michellyn: Mungkin sebagai pertanyaan terakhir pak, dari pengalaman Bapak sebagai konsultan sawit, masalah-masalah apa sih yang sering bapak hadapi dari perusahaan-perusahaan sawit di Indonesia dan kira-kira dari permasalahan yang ada itu, solusi seperti apa yang bapak berikan?

Pak Bonar: Jadi gini, ada 3 aspek yang diperlukan, yang pertama kita bicara tentang manpower, berikutnya equipment, dan ketiga, sistem. Problem yang terbesar memang suka tidak suka secara manpower masih banyak perusahaan yang mementingkan murah, lalu sawit ini marginnya besar loh bisa 40-50%, karena dia besar sehingga mereka lebih cenderung asal-asalan dan tidak efisien sehingga sembarang menempatkan orang, jadi untungnya besar mereka jadi tidak efisien. Kedua, desain kebun dan pabrik juga tidak efisien. Ketiga, sistem harus ada SOP, banyak yang SOP nya tidak benar. Karena sawit ini kebanyakan dimiliki oleh orang-orang kaya, mereka jadi relatif sulit untuk dimasukkan teknologi baru karena dianggap mengganggu akibat merasa sudah comfort zone. Jadi, melek teknologi yang perlu diberesi agar lebih maju.